

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 22/09/2021

Alla c.a Prof Livio Luzi
UO Endocrinologia
Ospedale San Giuseppe

CE-82.2021

N° Protocollo.482.2021
Proponente: Prof L. Luzi
Promotore: *MultiMedica*

In data 21/09/2021 il Comitato Etico presidenti 13 membri su 15 valuta polizza assicurativa come richiesto nel verbale di seduta del 20 aprile 2021 relativa del Protocollo "TMS Obesità - Effetti della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) profonda su: peso corporeo e parametri cardio-metabolici, in pazienti affetti da obesità, con e senza diabete di tipo 2."

Il Comitato Etico approva il protocollo senza riserve.

Documentazione esaminata il 20/4/2021 e successiva

TMS-Obesità-Diabete - Consenso_Informato_V1.0 14.03.2021
TMS-Obesità-Diabete_CRF_V1.0_14.03.2021
TMS-Obesità-Diabete_Flow Chart_V1.0_14.03.2021
TMS-Obesità-Diabete_Lettera di intenti 14.03.2021
TMS-Obesità-Diabete_Protocol_V1.0 14.03.2021
TMS-Obesità-Diabete_Sinossi_V1.0 14.03.2021

Polizza assicurativa studio specifica

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente